

Inteligencia artificial como herramienta pedagógica en el desarrollo de competencias de lectoescritura

Artificial intelligence as a pedagogical tool in the development of literacy skills.

AUTORES: Adonis Gabriel Romero Miño¹

Gabriela Estefanía Reyes Argüello²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: <mailto:adromero@mailes.ueb.edu.ec>

Fecha de recepción: 15/10/2025

Fecha de aceptación: 09/12/2025

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) ha generado una transformación significativa en diversas áreas, se destaca el ámbito educativo como uno de los contextos con mayor impacto. En este sentido, la IA se presenta como una herramienta didáctico - pedagógica destinada a innovar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su integración en el aula tiene el potencial de transformar la forma en que se enseña y se aprende, especialmente en el desarrollo de competencias esenciales como la lectoescritura. Este artículo analiza cómo la IA permite la personalización y adaptación del aprendizaje de manera individual mediante tutorías adaptativas y retroalimentación inmediata. Por medio de la revisión de literatura objetiva reciente, se destacan herramientas como Grammarly y ChatGPT, que mejoran la calidad de

¹ <https://orcid.org/0009-0006-1805-8114>, Universidad Estatal de Bolívar, adromero@mailes.ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0003-2927-5542>, Universidad Estatal de Bolívar, gareyes@mailes.ueb.edu.ec

producción escrita, a la vez que incentivan la autonomía y confianza. No obstante, el uso inadecuado de la IA puede diluir el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica de los estudiantes. Se discuten las condiciones necesarias para una implementación pedagógica y ética adecuada y pertinente de la IA en el contexto educativo. Así mismo, se resalta la necesidad del acceso equitativo de las tecnologías educativas, para garantizar que todos puedan beneficiarse de estas oportunidades. Este estudio concluye que, a pesar de que la IA tiene potencial significativo para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, su aplicación debe ser reflexiva y contextualizada, en función de potenciar las competencias académicas y críticas del estudiante, en lugar de sustituirlas.

Palabras Clave: *Inteligencia artificial (IA); Educación; Enseñanza-aprendizaje; Lectoescritura; Personalización del aprendizaje.*

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has generated a significant transformation in various areas, with education standing out as one of the contexts with the greatest impact. In this sense, AI is presented as a didactic-pedagogical tool designed to innovate and improve the teaching-learning process. Its integration into the classroom has the potential to transform the way teaching and learning take place, especially in the development of essential skills such as literacy. This article analyzes how AI allows for the personalization and adaptation of learning on an individual basis through adaptive tutoring and immediate feedback. Through a review of recent objective literature, tools such as Grammarly and ChatGPT are highlighted, which improve the quality of written production while encouraging autonomy and confidence. However, the inappropriate use of AI can diminish the development of students' reflective and critical thinking skills. The necessary conditions for the appropriate and relevant pedagogical and ethical implementation of AI in the educational context are discussed. Likewise, the need for equitable access to educational technologies is highlighted to ensure that everyone can benefit from these opportunities. This study concludes that,

although AI has significant potential to improve literacy learning, its application must be thoughtful and contextualized, aiming to enhance students' academic and critical thinking skills rather than replace them.

Keywords: *Artificial intelligence (AI); Education; Teaching and learning; Literacy; Personalized learning.*

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) ha generado una transformación significativa en varios contextos, tal es el caso del ámbito educativo, donde se erige como una herramienta pedagógica que busca innovar el proceso de enseñanza aprendizaje. La integración de la IA en la educación se presenta como una oportunidad transformadora para mejorar el proceso educativo, particularmente en el desarrollo de competencias de lectoescritura.

Según Bolaño-García y Duarte-Acosta (2023), la IA permite una personalización del aprendizaje que se adapta a las singularidades de cada estudiante. Esta personalización resulta esencial para optimizar la experiencia educativa, ya que proporciona retroalimentación inmediata y adaptativa en tiempo real.

En este sentido, estudios como el de Cartuche et al. (2024) y Parra-Taboada et al. (2024), enfatizan en la importancia que tiene la integración de la IA en el aula, para transformar la manera en que se enseña y se aprende.

Por ejemplo, herramientas como Grammarly o ChatGPT ofrecen correcciones específicas sobre gramática, estructura y estilo, lo que no solo mejora los textos producidos, sino que también empodera a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, incrementando su autonomía y confianza.

Una de las principales competencias que se forja en los establecimientos educativos es la lectoescritura. *Per sé*, Román et al. (2023) manifiesta que la lectoescritura potencia significativamente el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes, reafirma la confianza

y les permite involucrarse más en las actividades escolares. Romero (2023) complementa esta concepción al decir que es una herramienta esencial para mejorar la calidad de la vida humana.

De acuerdo al estudio realizado por Torres Saavedra (2024), la IA puede considerarse como un recurso didáctico - pedagógico que busca fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, ya que puede personalizar este proceso mediante tutorías o retroalimentación inmediata adaptándose a las necesidades del educando; del mismo modo mejora la comprensión lectora y la expresión oral y escrita en estudiantes de primaria, dialéctica relacional a Bolaño y Duarte (2024).

Empero, el uso indebido de la IA presenta múltiples desafíos que requieren atención crítica. Castillo et al. (2025) argumentan que la dependencia excesiva de tecnologías como ChatGPT puede diluir la autonomía del estudiante, llevándolo a aceptar incondicionalmente la información generada sin la debida verificación. Esto provoca una reducción en las habilidades de pensamiento crítico y evaluación, elementos esenciales en la producción de textos académicos. Este fenómeno refuerza la necesidad de garantizar que la IA se utilice como una herramienta complementaria y no como un reemplazo de los procesos cognitivos de los estudiantes.

METODOLOGÍA

Para el análisis de esta revisión bibliografía se seleccionaron artículos científicos publicados entre los años 2023 y 2025, los cuales tienen su publicación en bases de datos como Scopus, Google Scholar, Scielo, Dialnet, aplicando criterios de inclusión en función de la relevancia de la temática, calidad metodológica y actualidad de los estudios.

Los artículos académicos que se comparan fueron recopilados tomando en consideración las IA utilizadas, el impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectoescritura, las condiciones que sigue el uso de estas herramientas y sus limitaciones.

Figura 1. Criterios de inclusión

Vol. 11, N°. XII CTIE y III CIVS, Universidad Estatal de Bolívar

Figura 2. *Criterios de exclusión*

RESULTADOS

Contrastación de resultados obtenidos en los artículos científicos seleccionados

Título del estudio	Autor	IA utilizadas para el estudio	Impacto	Condiciones	Limitaciones
Inteligencia Artificial y Chatbots en el Aprendizaje de la Lectura y Escritura en Educación General Básica	Castillo et al. (2025)	Chatbots, Plataforma AWE (MI Write, Utah Compose), Reconocimiento automático de voz (ASR) en lectura oral, AWE con retroalimentación automatizada, Sistema Amira Learning (IA + lectura asistida).	Evidencia de mejoras en la comprensión lectora, fluidez oral, gramática y cohesión textual, así como un aumento en la motivación y la confianza de los estudiantes.	Beneficios no automáticos, dependen de la mediación docente, la necesidad de diseñar sistemas pedagógicamente contextualizados.	Capacitación insuficiente del profesorado. Infraestructura y acceso tecnológico

<p>El Impacto de las Herramientas de Chat de Inteligencia Artificial en la Mejora de la Lectoescritura en la Educación General Básica</p>	<p>Velastegui et al. (2024)</p>	<p>Grammarly, Hemingway Editor, QuillBot, Pro Writing Aid, Read and Write.</p>	<p>El coeficiente de Cohen's obtenido en este estudio fue de 0.56, lo que indica un efecto positivo de las herramientas de chat basadas en inteligencia artificial (IA) en la mejora de la lectoescritura en estudiantes de educación general básica. La incorporación de herramientas de chat basadas en IA en el contexto educativo ha generado un efecto positivo en la mejora de las habilidades de lectoescritura en estudiantes de educación general básica.</p>	<p>Mediación docente</p>	<p>Capacitación insuficiente del profesorado. Infraestructura y acceso tecnológico</p>
<p>Desafíos en la Enseñanza de la Lectoescritura y el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Personalización del Aprendizaje para Estudiantes con NEE.</p>	<p>Ponce et al. (2024)</p>	<p>LectoGenial</p>	<p>La aplicación de la IA en la enseñanza de la lectoescritura para estudiantes con NEE representa una vía prometedora para avanzar en la educación inclusiva.</p>	<p>Comprender cómo interpretar los datos generados por las plataformas de IA para tomar decisiones informadas que beneficien el desarrollo académico y emocional de los estudiantes con NEE.</p>	<p>Capacitación insuficiente del profesorado en el uso de tecnologías avanzadas. Infraestructura y acceso tecnológico.</p>
<p>Cuentos Digitales con inteligencia artificial: una</p>	<p>Nauta et al. (2025)</p>	<p>Cuentos digitales mediados por inteligencia artificial</p>	<p>Desarrollo de habilidades lingüísticas especialmente en</p>	<p>Frecuencia de uso. Tiempo dedicado.</p>	<p>Acceso tecnológico</p>

estrategia para fomentar habilidades lingüísticas en Educación Básica			comprensión lectora y expresión oral.	Tipo de interacción	
---	--	--	---------------------------------------	---------------------	--

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican la relevancia del papel transformador que tiene la IA en los procesos de aprendizaje de la lectoescritura. Las herramientas con IA han demostrado ser altamente efectivas para personalizar la enseñanza adaptándola a las necesidades de cada uno de los estudiantes (Ponce et al., 2024; Velastegui et al., 2024). En este sentido, no solo representa un recurso para superar barreras a las distintas necesidades educativas que pudieran enfrentar los estudiantes, sino que también le da apertura a la educación inclusiva, de acuerdo a los hallazgos de Zambrano et al. (2024).

Así mismo, Zambrano Camacho et al. (2025) y Díaz Vera et al. (2024), afirman que es necesario hacer énfasis en que la IA no reemplaza al docente, sino que se convierte en mediador del conocimiento, siempre que su implementación siga los lineamientos éticos y pedagógicos. No obstante, persisten brechas que no han podido superarse con el pasar del tiempo.

A pesar de que el 93% de los docentes utiliza la IA para apoyar su práctica docente, como lo afirma Zambrano et al. (2024); es necesaria la formación continua en tecnología para la integración efectiva de estos recursos.

Por otro lado, el uso de la IA como un recurso útil, puede verse limitado por las diferentes realidades educativas, por lo tanto, debe ser contextualizada con coherencia y pertinencia (Bravo Mendoza et al., 2025).

Comparar los beneficios y las contrapartes del uso de la IA en el aprendizaje de la lectoescritura revela una dualidad intrínseca. Desde otra perspectiva, la IA representa un

avance significativo al facilitar la personalización del aprendizaje y mejorar la calidad de la retroalimentación.

Sin embargo, su uso indiscriminado puede llevar a la saturación cognitiva y la dependencia tecnológica. Martínez-Márquez (2025) y Santana-Mero et al. (2023) destacan que mientras la IA puede automatizar tareas como la corrección de textos y la reestructuración de ideas, esto podría generar un entorno donde los estudiantes eviten involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje.

La automatización de estas funciones puede resultar en una superficialidad en el aprendizaje, donde la comprensión profunda de los conceptos y el desarrollo de habilidades críticas se vean comprometidos. Los aspectos éticos y pedagógicos relacionados con el uso de la IA en la educación no deben ser desestimados.

De Jesús Infante Rivera et al. (2024) subrayan que la falta de formación adecuada en el uso de tecnologías digitales puede agravar la dependencia de los estudiantes hacia la IA, generando una brecha digital que afecta su capacidad para consumir y producir conocimientos de forma efectiva.

La capacitación de los docentes y la creación de un entorno de aprendizaje que fomente el uso crítico de la tecnología es esencial para evitar estos riesgos. Además, Parra-Taboada et al. (2024) enfatizan la importancia de aplicar un enfoque ético en la integración de la IA en las aulas, asegurando que se respeten los derechos de autor y la privacidad de los datos de los estudiantes.

La utilización de chatbots educativos, como herramienta complementaria en el aula, ha demostrado mejorar no solo las habilidades de lectoescritura, sino también la motivación y el compromiso de los estudiantes hacia sus tareas académicas. Rivas-Torres y Armijos-Carrión (2025) afirman que, cuando los chatbots se utilizan correctamente, pueden fomentar una atmósfera de aprendizaje colaborativo, en la que se enriquezcan las experiencias académicas. A pesar de ello, esta integración debe ir acompañada de una formación docente efectiva que permita a los educadores guiar a los estudiantes en el uso ético y responsable de

estas tecnologías, garantizando que se mantenga un equilibrio entre la asistencia tecnológica y el desarrollo de habilidades críticas.

Por último, es fundamental realizar un análisis continuo de las implicaciones del uso de la IA en la educación, como su impacto en la comprensión lectora y la producción escrita, en un contexto como el ecuatoriano donde persisten desafíos significativos como la desigualdad digital y la escasez de recursos tecnológicos.

Villarreal (2025) destaca que, aunque los chatbots pueden contribuir a mejorar las competencias de lectoescritura, su efectividad dependerá de la capacidad de las instituciones educativas para implementar políticas inclusivas que aseguren el acceso equitativo a estas tecnologías. La clave está en aprovechar al máximo el potencial de la IA, garantizando que su aplicación no solo mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también promueva un entorno de aprendizaje integral, ético y responsable, formando estudiantes críticos y autónomos.

CONCLUSIONES

La inteligencia artificial representa una herramienta esencial en el ámbito educativo, especialmente en el desarrollo de competencias de lectoescritura. Su capacidad para personalizar el aprendizaje y ofrecer retroalimentación inmediata mejora significativamente la comprensión lectora y la expresión escrita de los estudiantes.

Para maximizar los beneficios de la IA, es imperativo que se aborden las necesidades de capacitación continua del personal docente y se garantice el acceso a la infraestructura tecnológica adecuada. Además, es crucial implementar la IA de manera ética y responsable, asegurando que su uso complemente y no sustituya las habilidades críticas y el pensamiento autónomo de los estudiantes.

Finalmente, la integración efectiva de la IA en la educación debe ir acompañada de políticas inclusivas que promuevan un acceso equitativo a estas tecnologías, permitiendo que todos

los estudiantes se beneficien de sus ventajas. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la enseñanza, pero su implementación debe ser cuidadosamente considerada para asegurar un impacto positivo en el proceso educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bolaño-García, M., & Duarte-Acosta, N. (2023). Una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. *Revista Colombiana de Cirugía*. <https://doi.org/10.30944/20117582.2365>
- Bravo Mendoza, J. J., Guerron Nieto, C. L., Cerna Miño, M. M., Buenaño Tobar, A. V., & Rodríguez Bosquez, J. S. (2025). La Importancia de las Habilidades de Lectoescritura en el Desarrollo Académico y Personal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 7078-7097. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15404
- Cartuche Soto, N. E., Pazmiño Toledo, M. T., Ocampo, V. D., & Saraguro Tacuri, M. M. (2024). La Inteligencia Artificial como Herramienta Pedagógica en el Desarrollo de Competencias Comunicativas del Inglés. *Revista Social Fronteriza*, 4(4), e44333. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(4\)333](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(4)333)
- Castillo, K. E. D., Cevallos, G. G. N., Castro, R. C. C., Sulca, E. P. C., & Almeida, L. J. A. (2025). Uso de Inteligencia Artificial y Chatbots en el Aprendizaje de la Lectura y Escritura en Educación General Básica. *Neosapiencia Revista Especializada En Ciencias de la Educación*, 3(2), 194-214. <https://doi.org/10.64018/neosapiencia.v3i2.59>
- De Jesús Infante Rivera, L., Rodríguez, M. N. C., Terbullino, G. F. M., & Crispin, F. V. S. (2024). El uso de la inteligencia artificial y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes universitarios: una revisión de la literatura. *Revista Ibero-Americana de Estudos Em Educação*, 19, e18712. <https://doi.org/10.21723/riaee.v19i00.1871201>

- Díaz Vera, J. P., Molina Izurieta, R., Bayas Jaramillo, C. M., & Ruiz Ramírez, A. K. (2024). Asistencia de la inteligencia artificial generativa como herramienta pedagógica en la educación superior. *Revista De Investigación En Tecnologías De La Información*, 12(26), 61–76. <https://doi.org/10.36825/RITI.12.26.006>
- Martínez-Márquez, M. A. (2025). Inteligencia artificial y educación. *Revista Docentes 2 0*, 18(1), 245-257. <https://doi.org/10.37843/rted.v18i1.614>
- Nauta, A. P., Suárez, B. E., Gualotuña, N. I., Factos, N. N., & Ñacato, C. D. (2025). Cuentos Digitales con inteligencia artificial: una estrategia para fomentar habilidades lingüísticas en Educación Básica. *Prospherus*, 2(4), 176-194. <https://doi.org/10.63535/ha5zf618>
- Parra-Taboada, M. E., Trujillo-Arteaga, J. C., Álvarez-Abad, D. R., Arias-Domínguez, A. S., & Santillán-Gordón, E. (2024). El impacto de la inteligencia artificial en la educación. *Revista Científica Retos De La Ciencia*, 1(4), 169–181. <https://doi.org/10.53877/rc.8.19e.202409.14>
- Ponce, D. O., Vélez, G. M., Bermeo, A. C., & Medranda, K. L. (2024). Desafíos en la Enseñanza de la Lectoescritura y el Impacto de la Inteligencia Artificial en la Personalización del Aprendizaje para Estudiantes con NEE. *Polo del Conocimiento*, 9(12), 1281-1299. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/8541/0>
- Rivas-Torres, D., & Armijos-Carrión, J. (2025). Inteligencia artificial como herramienta para identificar dificultades en la comprensión lectora en estudiantes de educación básica. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(3), 650-661. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.3.3162>
- Román, J. P., Panta, A. B., & Figueroa, D. M. (2023). La lectoescritura como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Básica Media. *Digital Publisher CEIT*, 8(1), 328-347.

- Romero-Esteban, M. A. (2023). El desarrollo de la habilidad de lectoescritura en la secundaria mexicana. *Revista UGC*, 1(1), 19–23. <https://universidadugc.edu.mx/ojs/index.php/rugc/article/view/3>
- Santana-Mero, R., Cedeño-Cedeño, N. Y., Zambrano-Montes, M. T., & Hernández-Mora, M. I. (2023). Herramientas de la Inteligencia Artificial para Fortalecer la Redacción Académica de los Estudiantes de Bachillerato. *Revista Docentes 2 0*, 16(2), 326-334. <https://doi.org/10.37843/rted.v16i2.429>
- Torres Saavedra, J. (2024). La Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de la educación básica regular. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. <https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/11722>
- Velastegui, M. A., Chacón, L. C., Sánchez, E. N., Torres, B. X., & Cartagena, S. P. (2024). El Impacto de las Herramientas de Chat de Inteligencia Artificial en la Mejora de la Lectoescritura en la Educación General Básica. *Polo del Conocimiento*, 9(5), 455-470. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7124/>
- Zambrano Camacho, N. R., Vásquez Zambrano, E. P., & Béjar Campodónico, A. X. (2025). La Inteligencia Artificial como Herramienta Pedagógica en la Educación Superior. *Technology Rain Journal*, 4(2), e102. <https://doi.org/10.55204/trj.v4i2.e102>